

ELEKTRON DAVLAT XIZMATLARINING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI

Meliboyev Odiljon Kamoljon og'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Ommaviy huquq fakulteti Davlat va jamiyat boshqaruvi yo'nalishi 2-kurs A2-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17696752>

Annotatsiya: Rivojlanib borayotgan O'zbekistonda davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi va bu jarayon odamlar hayotini qanday yengillashtirayotgani, My.gov.uz, OneID va boshqa elektron tizimlar yordamida ko'plab xizmatlarni uyda o'tirib olish mumkin bo'lgani tufayli avvalgi kabi idoralarda navbat kutish, ortiqcha hujjat yig'ish va vaqt sarflash sezilarli darajada kamaygani ta'kidlashimiz mumkin. Raqamli xizmatlarning soni yildan-yilga oshib borayotgani, ta'lim, sog'liqni saqlash, soliq va kommunal va boshqa sohalarda ham elektron tizimlar keng qo'llanilyapti. Shuningdek, Estoniya va boshqa davlatlarning raqamli boshqaruv tajribasiga nazar tashlasak, O'zbekistonning ham bosqichma-bosqich shu yo'nalishda rivojlanayotgani ko'ramiz.

Kalit so'zlar: Elektron hukumat, raqamlashtirish, my.gov.uz, Raqamli O'zbekiston – 2030, EGDI indeksi, interaktiv xizmatlar, bir darcha prinsipi, elektron to'lovlar, X-Road, OneID.

Zamonaviy davrda davlat xizmatlarini rivojlantirish muhim ustuvor yo'nalishlardan biridir. **Elektron davlat xizmati** - bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali taqdim etiladigan davlat xizmati bo'lib, fuqarolar va korxonalariga internet orqali qulay xizmat ko'rsatishni ko'zda tutadi. Bunday xizmatlar ikki turga bo'linadi: **axborot davlat xizmatlari** - ya'ni, davlat organlarining faoliyati haqida to'liq va ishonchli ma'lumot beradi. **Interaktiv davlat xizmatlari** - fuqarolar bilan davlat organlari o'rtasida ikki tomonlama elektron hamkorlikni ta'minlaydigan xizmatlar. Elektron davlat xizmatlari bir tomondan xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtiradi, boshqa tomondan esa byurokratiya va qog'ozbozlikni kamaytiradi. Axborot davlat xizmatlariga **gov.uz** ya'ni, elektron hukumat portalini keltirsak bo'ladi, unda davlat tashkilotlarining faoliyati bilan tanishishimiz mumkin ya'ni, ular qay tarzda ishlayabdi, qaysi sohaga investitsiyalar kirityabdi yoki qanday tadbirlar o'tkazayotganini va boshqa ishlari bilan bevosita tanishishimiz mumkin va bizga kerak bo'lgan davlat tashkilotlari bilan bog'lanish imkoniyati ham mavjud hisoblanadi. Interaktiv davlat xizmatlariga esa my.gov.uz va my.soliq.uz kabi saytlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bu interaktiv xizmatlarda fuqarolarning barcha ma'lumotlari kiritilgan bo'ladi yoki ba'zi qo'shimcha ma'lumotlar fuqarolar tomonidan kiritilishi kerak bo'ladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda elektron

hukumatni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2017-yilda qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasiga muvofiq mamlakatimiz elektron hukumat indeksida yuqori o'rinlarni egallashni maqsad qilgan edi¹ va bu o'z samarasini berib 2022-yilda mamlakatimiz E-government Development Index bo'yicha 69-o'rinni egalladi, 2024-yilda esa mamlakatimiz 63-o'rinni egalladi², bu esa o'z navbatida strategiya samarali ish berayotganidan dalolat beradi. Undan tashqari bu strategiyada elektron davlat xizmatlarining sonini yanada kengaytirish va xizmatlar soni oshirish ham nazarda tutilgan masalan, Prezidentning topshirig'iga muvofiq 2024-yilda my.gov.uz portali orqali 700 ga yaqin yangi raqamli xizmatlar yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan edi va buning natijasida hozirda bu portalda 730 taga yaqin xizmat turlari mavjud hisoblanadi. Bundan tashqari 2015-yilda olib borilayotgan harakatlar doirasida rasmiy "Elektron hukumat to'g'risida"gi³ qonun qabul qilinib, raqamli davlatning huquqiy asosi yaratildi. Shu bilan birga, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining texnik infratuzilmasi kengaytirildi, ya'ni xalqaro X-Road modeli asosida integratsiya qilinib, qishloq joylarda ham internet ulanishi kengaytirilmoqda⁴. Bu ishlar natijasida O'zbekiston bo'yicha elektron davlat xizmatlarini qamrovini kengaytirish va ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishga erishilmoqda.

Metodlar.

Tarixiy nuqtayi nazardan olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatilishi **2013-yilda** boshlangan. 2013-yil 1-iyul kuni my.gov.uz manzilida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali test rejimida ishga tushirildi. Portalning birinchi versiyasi doirasida kundalik hayotdagi atigi **40** ga yaqin interaktiv xizmatlar taqdim etildi. Keyingi yili **2014-yilda** esa **500** dan ortiq davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari portalga integratsiya qilindi va taxminan **200** ga yaqin yangi elektron davlat xizmati ishga tushirildi. Bu shuni anglatadiki, birinchi yil mobaynida istalgan fuqarolar va tashkilotlar uchun elektron xizmatlardan foydalanish imkoniyati sezilarli darajada oshgan. 2016-yilda portalning ikkinchi talqini ishga tushirildi va foydalanuvchilarni yagona identifikatsiya tizimi (OneID) orqali bir martalik tizimga kiritish imkoniyati yaratildi⁵. OneID tizimi 2017-yildan to'liq holda ishga tushirildi, natijada, jismoniy

1

² <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/186-Uzbekistan>

³ Elektron hukumat to'g'risidagi O'RQ. <https://lex.uz/mact/-2833860>

4

5

va yuridik shaxslarga shaxsiy kabinetlar ochildi. Shunday qilib, o'tgan 11 yillik davomida mamlakatimiz elektron xizmatlar infratuzilmasi sezilarli tarzda mustahkamlandi. Elektron davlat xizmatlarini rivojlantirishda "bir darcha" prinsipi muhim o'rin tutadi. Bu prinsipga ko'ra, elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organi boshqa davlat organlarida mavjud bo'lgan hujjatlar va ma'lumotlarni ariza beruvchining ishtirokisiz idoralararo elektron hamkorlik qilish vositasida oladi. Bu esa fuqarolarning bir nechta idoralarga murojaat qilish zarurati yo'qolishiga olib keladi. Shu sababli bu prinsip "Elektron hukumat to'g'risida"gi qonunning ham 5-moddasida aks ettirilgan. Yagona portal fuqarolar, tadbirkorlar va tashkilotlar uchun davlat xizmatlari, hayotiy vaziyatlarga yechimlar va qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu yondashuv orqali davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayoni tubdan soddalashdi. Masalan, elektron yuk bojxona deklaratsiyalari xizmatini ko'rib chiqsak, dastlab bu jarayon qog'oz hujjatlarda amalga oshirilardi va bir necha kun davom etardi. Hozirda esa, ushbu xizmat elektron shaklda amalga oshirilib, deklaratsiyalarni portaldan ro'yxatdan o'tkazish orqali bir necha soat ichida hal qilinadi. Bu nafaqat vaqtni tejashga, balki korrupsiya holatlarini kamaytirishga ham yordam beradi. O'zbekiston hukumatining raqamli tashabbuslari natijasida turli sohalarda elektron davlat xizmatlari joriy qilinib, ma'lumotlar almashinuvi va xizmat olish jarayonlari tubdan o'zgardi. Masalan, ta'lim tizimida maktab bitiruvchilari o'zlarining umumta'lim attestat (shahodatnoma) ma'lumotlarini **my.gov.uz** portali orqali yoki **e-shahodatnoma.uz** sayti orqali bepul yuklab olishi mumkin hisoblanadi. Bu elektron xizmat ham Vazirlar Mahkamasining 44-sonli qaroriga asosan "Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi elektron shahodatnomaning davlat namunasini tasdiqlash haqida" qarori asosida mustahkamlangan⁶. Ilgari bitiruvchilarga attestat ma'lumotini faqat maktabdan qayta-qayta so'rash kabi murakkab yo'llar bilan olish imkoni bo'lar edi. Endi bu jarayon avtomatlashtirilib, oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirishda bitiruvchilar attestat ma'lumotlari avtomatik tarzda integratsiya qilinadi. Shuningdek, oliy ta'lim bitiruvchilari diplomlarining elektron nusxalarini olish imkoniyati yaratildi: oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi **diplom.edu.uz** veb-saytiga JShShIR kiritilgandan so'ng, "Diplom nusxasini ko'chirib olish" tugmasi orqali diplomni yuklab olishni ta'minladi. Ilgari diplom dublikatini olish uchun ariza beruvchi davlat xizmatlari markaziga yoki oliy ta'lim muassasasiga shaxsan borishi, uzoq kutishi va qog'oz hujjatga muhtoj bo'lardi. Endi esa masalan 2019/2020 o'quv yili bitiruvchilari uchun diplomning elektron nusxasini onlayn tarzda olish mumkinligi e'lon qilindi.

Lekin baribir ham talabalar diplomning qog'oz variantlarini hozirda olishadi chunki, onlayn variantlar kiberhujumga uchrab yo'qolib ketishi xavfi mavjud. Bunday axborotlar asosida abituriyentlar ham oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishni avvaliga o'xshab qog'oz shaklida emas, "Abituriyentni onlayn ro'yxatdan o'tkazish" xizmati orqali amalga oshirishlari mumkin. Masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz)da ariza beruvchi telefon raqamini kiritib kod olganidan so'ng onlayn anketani to'ldiradi va Bilim va malakalarni baholash agentligiga jo'natadi. Bu xizmatdan foydalanish 2019-yil 1-maydan yo'lga qo'yilgan bo'lib⁷, bu ham abituriyentlarning vaqtini tejaydi chunki ilgari faqat bitta OTM ga hujjat topshirish mumkin edi va Toshkent shahriga o'qishga kirmoqchi bo'lgan viloyatlik abituriyentlar qo'lida bir talay hujjatlari bilan Toshkentga kelib ketishardi, bu esa juda ko'p vaqt va resurslar sarfiga olib kelardi. Bu ham Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyundagi **"Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun hujjatlarni qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti to'g'risida"**gi qarori bilan tartibga solindi. Undan tashqari 2019-yildan 5 ta OTM ga hujjat topshirish imkoniyati ham yaratildi va bu ham abituriyentlarga juda katta imkoniyatlar yaratdi. Sog'liqni saqlash sohasida ham transformatsiya jarayoni amalga oshirilgani bemorlar uchun qulayliklarni sezilarli darajada oshirdi. Jumladan, endilikda bemorlar poliklinikalarda navbat kutishga ehtiyoj qolmay, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (**my.gov.uz**) orqali xohlagan shifokor qabuliga onlayn yoziladilar. Masalan, fuqarolar poliklinikaga bormoqchi bo'lsalar onlayn tarzda navbat olishlari mumkin bo'ladi, bu esa navbatlarda sarflanadigan bir necha soat vaqtni tejashga yordam beradi. Bundan tashqari, tibbiyot muassasalarida "elektron poliklinika" axborot tizimi bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda⁸. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **"Sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishni jadallashtirish hamda ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"** qarori bilan tartibga solinadi. Bu tizim orqali avval qog'oz shaklda saqlangan ko'plab hisobot blankalari bekor qilindi va bemorlarga oid ma'lumotlar elektron tarzda saqlanishi yo'lga qo'yildi. Mazkur platformaga davlat elektron hukumat, MIQ va shaxsni identifikatsiyalash tizimlari ham integratsiya qilinganligi sababli, oilaviy shifoxona yoki shifokor tanlanganidan so'ng yuzni tanib bilish dasturiy ta'minot yordamida amalga oshiriladi, bemordan hujjatlarni so'rash va ortiqcha

7

Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun hujjatlarni qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti to'g'risida VMQ. <https://lex.uz/docs/-4368106>

8

Sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishni jadallashtirish hamda ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida PF. <https://lex.uz/uz/docs/-7723519>

ovoragarchilik bo'lmaydi. Qishloq joylarda ham telemeditsina xizmatlari va elektron tibbiy kartalar tizimi joriy etildi, bu ham tibbiy yordam sifatini oshirish va kasalliklarni erta aniqlashga xizmat qilmoqda. Misol uchun, **“elektron tibbiy karta”** loyihasi fuqarolarning tibbiy ma'lumotlari onlayn bazada saqlanishini, davolanish natijasi va emlash tarixini har doim onlayn ko'rib turish imkonini beradi. Shu tarzda, sog'liqni saqlash xizmatlari to'liq axborot tizimiga ulangan, fuqarolar o'z shaxsiy kabinetlarida profilaktik ko'riklar, emlash taqvimlari haqida ma'lumotlarni ham onlayn ko'rishlari mumkin. Bundan tashqari, Yagona portaldagi **“Kommunal xizmatlar”** modulida o'z uy-joyingizga tegishli kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik balansini onlayn ko'rib chiqish, tegishli **“to'lov”** tugmasi orqali darhol to'lovni amalga oshirish mumkin. Mulkchining arizasiga ko'ra egasi o'zi joylashgan uyni va kadastr raqamini tanlab, suv, elektr va gaz bo'yicha barcha hisob-kitoblarni bilib oladi. Shuningdek, kommunal hisoblagich ko'rsatkichlarini nazorat qilish tizimi ham o'rnatildi: masalan, “Elektr energiyasi iste'moli bo'yicha hisobotlarni taqdim etish” xizmati orqali endi korxonalar yoki tashkilotlar elektr hisoblagichidagi iste'molni onlayn tarzda soliq organiga yuborishi mumkin. Bunday axborot uzatish elektron ravishda amalga oshiriladi va qo'lda hisobot yozish ehtiyoji yo'q. Kommunal sohada fuqarolarga hech qayerda navbatda kutmasdan qulay tarzda xizmat ko'rsatishga o'tildi: hatto o'z uyida o'tirib, suv va gaz hisoblagichlarini holatini “Kommunal xizmatlar” tugmasi ostida kiritib qo'yish imkoniyati paydo bo'ldi. Masalan, hozirda portalda “Kommunal hisob raqamlarni ko'rish” xizmati orqali uy-joyning barcha kommunal qarzdorlik ma'lumotlari bo'yicha ma'lumotnoma olish mumkin. Oldin bu ma'lumotni idoraga borib talab qilish kerak bo'lgan bo'lsa, endi **my.gov.uz** orqali ariza yuborilgach, **1-2** daqiqada onlayn shaklda qarzdorlik bor yoki yo'qligi haqidagi rasmiy ma'lumot tayyorlanadi. Shu bilan birga, davlat soliq organlari bilan integratsiyalashgan **my.gov.uz** ning soliq bo'limi ham elektron xizmatlarning muhim turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu bo'lim soliq to'lovchilarga davlat soliq xizmati bo'yicha xizmatlarni elektron shaklda taqdim etish uchun mo'ljallangan.. Misol uchun, tadbirkor va jismoniy shaxslar oldiga kelib qolgan soliq qarzi yo'qligi haqidagi ma'lumotnomani olish yoki soliqqa oid boshqa hujjatlarni tayyorlash kabi operatsiyalar **my.gov.uz** orqali amalga oshiriladi. Portalda yuridik va jismoniy shaxslar uchun shaxsiy kabinetlar joriy etilgan, bu orqali soliqlarni onlayn to'lash mumkin. Hozirgi kunda Soliq qo'mitasining Soliq.uz mobil ilovasi ham faoliyat yuritadi va unga davlat soliq organlarining turli interaktiv xizmatlari integratsiya qilingan. Soliq sohasida ham **my.gov.uz** ning soliq bo'limining joriy etilishi odamlarga juda qulaylik keltirdi.

Endi soliq to'lovchilar o'zlariga tegishli barcha soliq ma'lumotlarini, shu jumladan qarzdorlikni tekshirish va soliq to'lovlarining bajarilganligini onlayn ko'rishlari mumkin. Masalan, Soliq qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, soliq qarzdorligi mavjud emasligi haqidagi ma'lumotnomani oldin idoraga borib vaqtincha yozish imkoni bilan olgan bo'lsangiz, hozir yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (**my.gov.uz**) orqali masofadan turib ro'yxatdan o'tib, bir martalik qidiruv satriga "Soliqdan qarzim mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma" yozuvini kiritishingiz kifoya, tizim ushbu hujjatni darhol tayyorlab beradi. Bundan tashqari, yakka tartibdagi tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish ham onlayn amalga oshiriladi: fuqarolar davlat servis markaziga shaxsan murojaat qilmay, gov.uz saytidagi **birdarcha.uz**⁹ portali orqali masofadan ariza berib, bir marta to'lov miqdori ham qulaylashtirilgan (0.9 BHM miqdorida). Shu tarzda, Yagona portalning elektron soliq xizmatlari blokida nafaqat soliq qarzdorligi bo'yicha ma'lumotnoma olish, balki YaTT sifatida ro'yxatdan o'tish, soliq va moliya hisobotlarini masofadan topshirish imkoniyatlari yig'ilgan. Ya'ni ilgari soliq idorasiga borib qog'oz hujjatga soliq hisobotini topshirish, qatorma-qator to'lovni bankka yetkazish zarur bo'lsa, endi bu operatsiyalar bitta platformada elektron ravishda bajariladi. Natijada, soliq to'lovchilar soni ortdi, chunki soliqlar elektron shaklga o'tmasdan oldin juda ko'pchilik soxta hujjatlar to'g'irlab soliq to'lama edi va bu korrupsiyani ham avjiga chiqishiga sabab bo'lgandi. Bu holatlar hozirda birin-ketin yo'qolib davlat boshqaruvi tobora shaffoflashib bormoqda.

Natijalar.

So'nggi bir necha yilda elektron davlat xizmatlarining hajmi ham keskin o'sdi. Tadqiqotlarga ko'ra, elektron davlat xizmatlari ishga tushirilgandan beri O'zbekistonda elektron davlat xizmatlari turlari 40 tadan 730 taga yetdi. Har yili Yagona portal orqali taqdim etilayotgan xizmatlar soni 20-25 foizga o'smoqda. Misol uchun, 2022-yilda deyarli 11 million fuqarolar va tashkilotlar elektron xizmatlardan foydalangan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 18 milliondan oshdi¹⁰. Bu raqamlar aholining raqamli xizmatlarga qiziqishi va ishonchining ortayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, davlat idoralarida elektron hujjat aylanishi joriy etilgani butun tizim samaradorligini sezilarli oshirdi. Hozirgi kunda barcha vazirlik va idoralarning axborot tizimlari o'zaro integratsiya qilingan ko'rinishda ishlaydi. Bu nafaqat ish yuritish samaradorligini ko'taradi, balki qog'ozbozlik va byurokratik to'siqlarni ham kamaytirdi. Xususan, "**my.gov.uz**" portali, soliq organlarining "**soliq.uz**" sayti, shuningdek **E-auksion** platformasi davlat

⁹

¹⁰

organlari bilan jamiyat o'rtasidagi yangi o'zaro aloqani shakllantirdi. Rasmiy statistikaga ko'ra, 2020-yilda elektron xizmatlarning umumiy hajmda ulushi 35% ni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 70% ga yetdi¹¹. Bundan tashqari, 2024-yilda onlayn to'lovlar orqali amalga oshirilgan jami operatsiyalar umumiy pul aylanmasining 70 foizini tashkil etdi. Elektron xizmatlar aholining kundalik hayotini sezilarli darajada yengillashtirdi. Masalan, ilgari shaxsiy hujjatlar (fuqaro pasporti, kadastr hujjatlari va h.k.) olish uchun bir necha bor davlat idoralariga tashrif buyurish talab etilardi. Hozir esa ko'pgina jarayonni internet orqali yakunlash mumkin: pasportni olish, kadastr ma'lumotnomasini olish kabi jarayonlarni masofadan turib bajarsa bo'ladi. Tadbirkorlar uchun esa litsenziya va ruxsatnomalarni olish vaqti avval bir necha oyni tashkil etsa, endilikda bir necha kunga qisqardi. Shuningdek, **2024-yilda O'zbekistonda 73** mingdan ortiq kadastr pasporti rasmiylashtirilib¹², ularning katta qismi **My.gov.uz** orqali amalga oshirildi. Fuqarolar hozir ishonchli onlayn mobil ilovalar va veb-saytlar yordamida, masalan, sudlanmagani to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki doimiy ro'yxatdan o'tish haqidagi ma'lumotnomani osonlik bilan ololadi. My.gov.uz portali joriy 2024-yilda juda ommalashdi: yil yakuniga qadar 10 milliondan ortiq ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi portaldan foydalanishga ulgurdi. Bu ko'rsatkich raqamli davlat xizmatlariga bo'lgan ishonch va qiziqish baland ekanligini ko'rsatadi. Portal orqali joriy yil davomida 32 milliondan ziyod murojaat bajarildi. Shuningdek, 2024-yilda portal oldi-sotdildan qog'oz tejalishi hisobiga **160** tonnadan ortiq qog'oz tejab qolindi va natijada **3,2** mingdan ortiq daraxt saqlab qolinmoqda. My.gov.uz portali orqali fuqarolar turli sohalarga oid ma'lumotnomalarni onlayn olmoqda: masalan, 2024-yilda 7 milliondan ortiq ma'lumotnoma **my.gov.uz** orqali berildi. Bu – fuqarolar qancha miqdorda pul va vaqt tejab qolgani hamda atrof-muhitni himoya qilishga qo'shgan hissasi hisoblanadi. O'zbekistonda my.gov.uz ning soliq bo'limida 31 ta xizmat (18 tasi interaktiv) mavjud, soliq qarzdorligi haqidagi ma'lumotnomani bir necha daqiqada olish, YaTT ni onlayn ro'yxatdan o'tkazish va hisobotlarni masofadan topshirish imkoniyati berilgan. Ta'limda attestat va diplomlar onlayn yuklab olinadi, abituriyentlar 5 ta OTM ga onlayn hujjat topshiradi, vaqt va resurslar tejaladi. Sog'liqni saqlashda onlayn navbat olish va elektron tibbiy kartalar joriy etilgan, bemorlar hujjatlarsiz yuz tanib bilish orqali xizmat oladi. Kommunal sohada qarzdorlikni onlayn ko'rish va to'lov, hisoblagich ko'rsatkichlarini masofadan kiritish mumkin.

¹¹¹²

Muhokama.

O'zbekistonning raqamli davlat xizmatlari fuqarolarga vaqt va pul tejash, byurokrtiyani kamaytirish va atrof-muhitni himoya qilish imkonini berdi, shuningdek, davlat boshqaruvini shaffoflashtirdi. Misol uchun, pasport va litsenziyalar onlayn olish vaqti oylardan kunlarga qisqargan, soliq hisobotlari elektronlashganligi korrupsiyani kamaytirgan. Xalqaro tajriba asosida O'zbekiston Estoniyaning X-Road modelini qo'llab, idoralararo integratsiyani yaxshilagan, ammo Estoniyada elektron ovoz berish mavjud bo'lsa-da, O'zbekistonda hali joriy etilmagan¹³. Singapur va Janubiy Koreyaning sun'iy intellekt asosidagi tizimlari O'zbekiston uchun kelajakdagi yo'nalish bo'lishi mumkin, chunki ular fuqarolar ishtirokini oshiradi va xizmat sifatini yuqori darajaga ko'taradi. Ushbu tajribalarni qo'llash orqali O'zbekiston E-hukumat reytingida yanada yuqori o'rinlarni egallashi mumkin, ammo raqamli xavfsizlik va qishloq joylarda internet qamrovini yaxshilash zarur. Natijada, raqamli transformatsiya nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki jamiyatning raqamli savodxonligini ham rivojlantiradi, bu global tendensiyalarga mos keladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi odamlarning kundalik hayotini anchagina osonlashtirdi. Oldin birgina hujjat uchun bir necha idoraga borib, navbat kutib, qog'oz to'ldirib yurish kerak bo'lardi. Hozir esa my.gov.uz, OneID va boshqa elektron platformalar tufayli ko'p ishlarni uyda o'tirgan holda bir necha daqiqada bajarish mumkin bo'lib qoldi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, soliq va kommunal xizmatlar bo'yicha ham onlayn imkoniyatlar kengayib, odamlar uchun ortiqcha vaqt va asab sarf bo'lishining oldi olinmoqda. Shu bilan birga, hammasi ideal deyish qiyin: internet qamrovi, kiberxavfsizlik, odamlarning raqamli savodxonligi kabi masalalar hali ishlashni talab qiladi. Lekin xalqaro tajriba — masalan, Estoniyaning X-Road tizimi — shuni ko'rsatadiki, bu yo'l to'g'ri tanlangan va O'zbekiston ham asta-sekin shu tizimga yaqinlashib boryapti. Umuman olganda, raqamli xizmatlarni rivojlantirish nafaqat qulaylik yaratmoqda, balki davlatning o'zi uchun ham ishni ancha tartibli, ochiq va samarali qilmoqda. Agar shu islohotlar davom etsa va mavjud kamchiliklar bartaraf etilsa, kelajakda davlat xizmatlari yanada tez, qulay va odamlar uchun yanada foydali bo'lib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Elektron hukumat to'g'risidagi O'RQ.

2. Umumiy o'рта ta'lim to'g'risidagi elektron shahodatnomaning davlat namunasini tasdiqlash haqida qarori. VMQ
3. Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun hujjatlarni qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti to'g'risida VMQ.
4. Sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishni jadallashtirish hamda ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida PF.
5. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-05/uz_digital-economy-study_eng.pdf
6. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/186-Uzbekistan>
7. <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/public-policy/uzbekistans-digital-policy-advancements-set-the-scene-for-m360-eurasia/> https://fo.birdarcha.uz/s/uz_landing
8. <https://yuz.uz/uz/news/davlat-boshqaruvining-raqamli-transformatsiyasi>
9. <https://kadastr.uz/uz/news/news>
10. <https://academic.oup.com/book/42635/chapter/>